

INFORMACJA NAUKOWA 2024

„Białkomocz w czasie ciąży: definicja, patofizjologia, metodologia i znaczenie kliniczne”

[Proteinuria during pregnancy: definition, pathophysiology, methodology, and clinical significance](#)

[- American Journal of Obstetrics & Gynecology \(ajog.org\)](#)

PODSUMOWANIE

Artykuł naukowy Michal Fishel Bartal, Marshall D. Lindheimer oraz Baha M.Sibai pt. „Białkomocz w czasie ciąży: definicja, patofizjologia, metodologia i znaczenie kliniczne” opisuje korelację pomiędzy wystąpieniem białkomoczu oraz nadciśnienia tętniczego, a pojawieniem się stanu przedzucawkowego u ciężarnych. Autorzy skupili się na opisie klinicznym białkomoczu jako jednego z czynników warunkujących pojawienie się stanu przedzucawkowego u ciężarnych, posiłkując się aktualną wiedzą na temat fizjologii, patofizjologii oraz znaczenia klinicznego stanu białkomoczu w ciąży.

Do diagnozowania białkomoczu używa się głównie: całodobowej zbiórki moczu, badania stosunku białka do kreatyniny w moczu oraz pasków do pomiaru moczu, z czego ostatnia metoda nie przynosi znacznych korzyści klinicznych. Definiując białkomocz podczas ciąży mamy na myśli wartość > 300 mg/24 godziny lub stosunek białka do kreatyniny w moczu wynoszący co najmniej 0,3. Patrząc na te konkretne wyniki częstość izolowanego białkomoczu w ciąży może sięgać 8%, podczas gdy stan przedzucawkowy występuje w 3–8% ciąż.

Podczas ciąży fizjologicznej mamy do czynienia z dwukrotnym wzrostem przepuszczalności białka w procesie filtracji w nerkach, co skutkuje większą ilością białka w moczu, a w trzecim trymestrze ciąży poziom białka może osiągnąć nawet 200-260mg/dobę. Poziom ten różni się w przypadku ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Patofizjologia białkomoczu pojawia się w momencie, kiedy do tego czynnika dołącza się jeszcze nadciśnienie tętnicze oraz objawy widoczne jak np. obrzęki. Wtedy mamy do czynienia ze stanem przedzucawkowym. Autorzy skupili się na kryteriach rozpoznania tego stanu w tabeli 3 oraz przedstawili proces uszkodzenia nerek w stanie przedzucawkowym na rycinie 1.

W przypadku stanu przedzucawkowego bardzo istotnym czynnikiem klinicznym jest wystąpienie ciężkiego nadciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe ≥ 160 mm Hg lub rozkurczowe ≥ 110 mm Hg). Porównanie wystąpienia nadciśnienia tętniczego w stopniu lekkim oraz ciężkim do stanu przedzucawkowego w oparciu o wystąpienie powikłań okołoporodowych przedstawiono w tabeli 2. Wykazano, że ryzyko wystąpienia powikłań jest większe w przypadku wystąpienia ciężkiego nadciśnienia niż w przypadku łagodnego stanu przedzucawkowego.

W niniejszych badaniach dowiedziono, że ustalanie poziomu białka w moczu w czasie ciąży jest ważnym parametrem mówiącym o stanie zdrowia kobiety i przebiegu ciąży, ale nie najważniejszym, aby wykluczyć pojawienie się powikłań okołoporodowych.

INFORMACJE O AUTORACH

- **Michal Fishel Bartal**

Asystent Profesora; Doktor medycyny; Ginekolog - Położnik

Ukończone studia - The Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Miejsce pobytu – Bellaire, Houston; współpracuje z UT Physicians Women’s Center – Bellaire Station, UT Physicians Maternal-Fetal Medicine Center – Texas Medical Center

Doświadczenie - 11-20 lat

Publikacje – 112; cytowań - 822

- **Marshall D. Lindheimer**

Profesor; Doktor medycyny; Ginekolog - Położnik

Ukończone studia - Cornell University 1949–1952

Miejsce pobytu – Chicago

Specjalizacje dodatkowe – Interna, Urologia

H-index – 75; cytowań - 26008

- **Baha M.Sibai**

Profesor; Doktor medycyny; Ginekolog - Położnik; Dyrektor stowarzyszenia medycyny matki i płodu; Koordynator programu stypendialnego Senior

Ukończone studia - Uniwersytet Amerykański w Bejrucie

Obszar zainteresowań - Medycyna Matczyno-Płodowa

Nagrody - Nagroda za Całokształt Twórczości przyznana przez Towarzystwo Medycyny Matczyno-Płodowej

Miejsce pobytu - Houston w Teksasie, współpraca ze szpitalem Memorial Hermann Hospital

Doświadczenie - 20 lat

H-index – 161; cytowań - 110976

INFORMACJE O MAGAZYNIE

American Journal of Obstetrics and Gynecology, „The Grey Journal”, obejmuje pełne spektrum położnictwa i ginekologii. Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych badań (klinicznych i translacyjnych), recenzji, opinii, klipów wideo, podcastów i wywiadów, które będą miały wpływ na rozumienie zdrowia i choroby oraz które mogą zmienić praktykę prozdrowotną kobiet .

American Journal of Obstetrics and Gynecology ma dwa tytuły towarzyszące:

- Manuskrypty dotyczące medycyny matczyno-łożniowej lub ciąży wysokiego ryzyka należy przesyłać do AJOG MFM.
- Manuskrypty skupiające się na raportach regionalnych i świadczeniu transgranicznej opieki zdrowotnej należy zgłaszać do ogólnodostępnego raportu AJOG Global Reports.

Zakres tematów - medycyna i stomatologia (ogólnie), położnictwo, ginekologia i zdrowie kobiet.

Impact Factor - 9.8

Opłaty za publikację artykułu - 5200 dolarów; Czasopismo oferuje też autorom możliwość publikowania swoich badań w formie subskrypcji (bez opłaty za publikację artykułu) lub w otwartym dostępie. Aby opublikować artykuł w otwartym dostępie, autor lub fundator badań musi uiścić opłatę za publikację (APC).

Czas/Harmonogram publikacji - 60 dni - czas przeglądu; 79 dni - poddanie się odbiorowi; 4 dni - przyjęcie do publikacji.

Korzyści dla autorów - bezpłatne pliki PDF, liberalna polityka praw autorskich, specjalne zniżki na publikacje Elsevier i wiele więcej.

Wytyczne do publikacji - Oryginalne manuskrypty badawcze są ograniczone do 3000 słów tekstu głównego, muszą zawierać stronę tytułową, oświadczenie do tweetowania (poniżej 210 znaków), krótki tytuł, AJOG w skrócie, słowa kluczowe i ustrukturyzowane streszczenie (250-500 słów). Rodzaj(e) zwierząt innych niż ludzie lub innych gatunków wykorzystywanych w badaniach musi być wymieniony w sekcjach Tytuł, Streszczenie oraz Materiały i metody

manuskryptu. Artykuł z serii Original Research zawiera ustrukturyzowane streszczenie o objętości do 500 słów (minimum 250 słów) z następującymi wymaganymi nagłówkami:

1. Wstęp: wyjaśnienie podstaw badania.
2. Cel(e): cel badania (testowana hipoteza).
3. Projekt badania: otoczenie badania, uczestnicy (liczba i rodzaj), leczenie lub interwencja oraz rodzaj zastosowanej analizy statystycznej.
4. Wyniki: wynik(-i) badania oraz, w stosownych przypadkach, ich istotność statystyczna. Jeśli używane są wartości procentowe, uwzględnij licznik/mianownik w nawiasie. Wartości P (lub przedziały ufności) powinny być uwzględniane w przypadku oświadczeń o istotności statystycznej.
5. Wniosek(i): ogólne znaczenie wyników Skróty i odniesienia NIE są dozwolone w streszczeniu (ustrukturyzowanym lub nieustrukturyzowanym).